

Anbau von Sorghum in der Region Terra Fria Transmontana

www.af4eu.eu

Coltivazione del sorgo nella regione Terra Fria Transmontana

I sistemi silvopastorali nelle regioni montuose del Mediterraneo, come la Terra Fria Transmontana, sono sempre più vulnerabili ai cambiamenti climatici a causa della loro forte dipendenza dai pascoliautoctoni. Le piogge irregolari e la prolungata siccità estiva compromettono sia la disponibilità che la qualità nutrizionale di questi pascoli. In questo contesto, l'integrazione di colture resilienti come l'erba del Sudan (*Sorghum sudanense*) offre un mezzo strategico per migliorare l'adattabilità e la sostenibilità a lungo termine dei sistemi silvopastorali.

Determinare il momento favorevole per la semina è un aspetto molto delicato di questa coltura, poiché la germinazione dei semi può essere influenzata da condizioni fredde o secche dopo la semina. Per questo motivo, si consiglia di effettuare la semina in primavera, da aprile in poi, con temperature dell'aria superiori a 10°C, e con una certa prevedibilità che le condizionimeteorologiche nei giorni successivi non saranno sfavorevoli (freddo eccessivo). Per le semine più precoci, si consiglia di seminare in modo più superficiale (terreno più caldo) e per le semine successive di seminare un po' più in profondità (zona più umida), in media a una profondità di 2-3 cm. La semina va effettuata quando il terreno è umido ma sufficientemente drenato e la dose di seme consigliata è di 20-30kg/ha. Si consiglia inoltre di far scorrere un rullo sul terreno dopo la semina per garantire un migliore contatto con i semi, livellare il terreno e interrare le pietre. È unapianta altamente appetibile per gli animali, ha un'elevata capacità di ricrescita e un basso livello di acido cianidrico ne consente il pascolo nelle fasi più giovani della pianta. L'erba Sudan, se brucata direttamente, deve essere pascolata frequentemente per evitare la filatura e il primo utilizzo è quando le piante raggiungono i 40 cm. Con le prime piogge e rugiade, le piante irrompono in fioritura, permettendo di prolungare il periodo di pascolo, con la ricrescita che cessa solo quando le temperature iniziano a scendere con l'avvicinamento/arrivo dell'autunno.

João Paulo Castro(1); Ana Carolina Fariás(2); Eduardo Sousa(2); José Castro(2); Marina Castro(1)

(1)CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2)Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.